

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA MOTOR ALALIYALI BOLALARNI RUHIY VA NUTQIY RIVOJLANTIRISH USULLARI, BOLALARDA O'YIN FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISH

Suyunova Surayyo Ulash qizi

Kiut samarqand filiali

Maxsus pedagogika va defektologiya yo`nalishi 1 kurs magistr

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18464488>

Annotatsiya: Maqsad. Alaliya va uning kelib chiqish sabablari. Alaliya turlari. Alalik bolalarda nutqning shakllanishi. Alaliyaning belgilari. Maqolada nutq va tafakkur o'rtasidagi bog'liqlik, shuningdek, bolalar uchun maxsus pedagogik yondashuvlar ko'rib chiqiladi. O'yin orqali ta'lim, vizuallashtirish, qiziqarli hikoyalar va ijtimoiy o'rganish kabi usullar yordamida bolalar o'z nutq qobiliyatlarini va fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishlari mumkin. Ushbu yondashuvlar bolalar uchun muvaffaqiyatli kelajak eshigini ochish imkonini yaratadi.

Kalit so'zlar: maktabgacha yosh, alaliya nutq kamchiliklari, o'yin orqali ta'lim, kognitiv rivojlantirish, individual yondashuv, nutq qo'llab-quvvatlash, kommunikativ ko'nikmalar, tafakkur rivojlantirishi.

Alaliya (yunoncha a – inkor qo'shimchasi va lalia – nutq) – bosh miya katta yarim sharlari po'stlog'idagi nutq zonalarining chala rivojlanishi yoki zararlanishi sababli bolalarning tilga kirmasligi yoki to'g'ri so'zlay olmasligi. Alaliyaga bola bosh miyasi ona qornidaligida yoki tug'ilish chog'ida jarohatlanishi, shuningdek go'daklik davrida og'ir kasalliklar bilan og'rishi va boshqa sabab bo'ladi. Bunda bola nutqi uzoq vaqt rivojlanmaydi: 5-7 yoshgacha, ba'zan 10-12 yoshgacha bolaning tili chiqmaydi.

Maxsus adabiyotlarda "alaliya" atamasidan tashqari, shu nutq nuqsonini anglatuvchi bir qator atamalardan foydalanganlar bo'lib ular quyidagicha: "Tug'ma afaziya", "Ontogenetik afaziya", "Rivojlanish afaziyasi", "Disfaziya", "Nutqiy rivojlanishi sustlashuvi", "Nutqning konstitusional orqada qolishi", "Tilni egallashdagi kamchiliklar" singari shaklda namoyon bo'ladi. A.Kusmaul fikricha, "Oldingi asr va bizning asrimizning boshlarigacha yashab, faoliyat ko'rsatgan shifokorlarning aksariyati nutqning yo'qligining barcha shakllarini alaliya deb nomlab, afoniyani ham bu atamaning ichiga kiritib kelganlar, lekin vaqt o'tishi bilan bu atamalar farq qilishi ayon bo'ldi, deb aytgan. Alaliya nutq kamchiligiga ega bolada nutqiy mexanizmlar tovushlar, ularning talaffuzi va artikulatsion nutq apparat orqali shakllantirishdagi xatoliklar yuzaga chiqadi. Alaliya - og'ir kasallik bo'lib, unda nutqning barcha tarkibiy qismlari kam rivojlangan. Shu bilan birga, aql va eshitish qobiliyati saqlanib qoladi, garchi miya shikastlanishi fonida

chaqaloq xatti harakatlarning buzilishini boshdan kechirishi mumkin: giperaktivlik yoki aksincha, letargiya. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, alaliya maktabgacha yoshdagi taxminan har yuzinchi bolada aniqlanadi.

Alaliya turlari. Alaliyaning motor va sensor turlari bor. Sensor alaliya kamdan-kam, motor alaliya esa ko'p uchraydi. Bu aqliy zaiflik, shu jumladan nutq funksiyalarining buzilishi bilan namoyon bo'ladigan murakkab buzilishdir. Bolada alaliya rivojlanishi miya yarim korteksining turli qismlariga zarar etkazishi mumkin. Patologik o'choqning joylashishiga qarab, kasallikning belgilari farq qilishi mumkin, bu bizga uchta asosiy shaklni ajratish imkonini beradi: motor, sensor, aralash(sensomotor). Motor alaliya: nutq ishlab chiqarish uchun mas'ul bo'lgan hudud azoblanadi; shu bilan birga, bola unga aytilgan so'zlarni tushunadi, buyruqlarni bajara oladi, lekin artikulyar tovushlarni talaffuz qila olmaydi; bu shakl doirasida alaliyaning afferent va efferent navlari ham ajralib turadi; birinchi holda, bola nutq apparatining ishlashini nazorat qila olmaydi va tovushlarni noto'g'ri talaffuz qiladi, ikkinchidan, artikulyar harakatlarni almashtirishda qiyinchilik bor, ya'ni. Bolaga nutq harakatlarining ketma-ketligiga rioya qilish qiyin.

Motor alaliya — bu markaziy xarakterdagi organik buzilishlar natijasi hisoblanib, nosog'lom nevrologik ko'rinish nutqning rivojlanish borasida jiddiy orqada qolishga olib keladi. Motor alaliyali bolalarda nutq apparatining nozik harakat koordinatsiyalari shakllanmaydi.

Motor alaliya bu markaziy xarakterdagi organik buzilish natijasi hisoblanib, nosog'lom nevrologik ko'rinish nutqning rivojlanishi jiddiy orqada qolishi. Motor alaliyaning nutqiy va nutqiy bo'lmagan belgilari bor. Nutqiy belgisi leksik-grammatik, fonetik-fonematik buzilish bo'lib, bunday bolalar nutqni to'liq idrok eta olmaydi. Ularning lug'at boyligi kam bola kam va noto'g'ri foydalanishadi. Ular o'ziga qaratilgan nutqni tushunadi. Ayrim tovushlarni talaffuz qilgani bilan tovush birikmalarini o'zlashtira olmaydi, butun so'z o'rniga uning bir qismini aytadi (mas, mushukni „mu“ deydi) va hokazo. Motor alaliyaning nutqiy bo'lmagan belgilariga, motor va psixik rivojlanishidagi kamchiliklar yuzaga keladi. Ularda jismoniy yetishmovchilik, bir oyoqda tura olmaslik, chapaqaylik, samotik zaiflik kuzatiladi.

Motorli Alaliyada korreksion ish tizimi. Alaliyada nutq shakllanishi har tomonlama yondashuv, nutqni rivojlanishiga yordam beruvchi va bilish faoliyatining yaxshilanishiga imkon beruvchi nutqning barcha funksiyalari rivojlanishiga e'tiborni qaratadi. Tizimli logopedik ish nutqiy rivojlanishdagi uzilishlarni to'ldirishga va maxsus dastur bo'yicha maktab ta'limiga tayyorlashga

yo'naltiri!adi yoki u maktab ta 'limiga qo'shimcha ravishda parallel olib boriladi. Nutqiy rivojlanmaganlikni bartaraf etishni shunday tashkil qilish kerakki, ish jarayonida maktab vazifalarini o'zlashtirishga tayyorgarlik yuzaga kelsin. Samarali logopedik ish, agar u psixonevrolog (nevropatolog, psixiatr) tomonidan o'tkaziladigan faol doridarmon va fizioterapevtik muolajalar fonida har tomonlama o'tkazilsagina amalga oshadi. Ish jarayonida turli metod, usullardan mujassamlashgan holda foydalaniladi. Bolaning nutqiy imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda ishning vazifa va mazmuni aniqlanadi. Mayda qo'l motorikasi rivojlanishiga e'tibor qaratiladi: chiziq tortishga, bo'yashga, shtrixlashga o'rgatiladi, tugunchalar bog'lashga, mozaikalar va geometrik materiallardan naqshlar chizish o'rgatiladi va h.k. Agar bolalar qo'l barmoqlari harakati rivojlanishidan orqada qolsa, u holda nutq rivojlanishidan ham orqada qolishligi isbotlangan. Qo'l harakatlarini mashq qildirish jarayonida nutq holati mukammallashadi. Ishning boshlang'ich bosqichlarida nutqning psixofiziologik asoslari shakllantiriladi, bolada muloqotga ehtiyoj hissi uyg'otiladi. Bolada motivatsion bayon qilishning asosini shakllantirish, nutqiy va psixik faollikni rivojlantirish, taqlid faoliyati va aks ettiruvchi nutq funksiyalarini shakllantirish muhimdir. Mashg'ulotlarning samaradorligi ko'rgazmali qurollarning mavjudligi va ulardan to'g'ri foydalanishga bog'liq. Olib borilayotgan ishning bosqichlaridan qat'i nazar, ta'sir butun nutq tizimiga qaratiladi: lug'atini aniqlash va boyitish, frazali va bog'langan nutqni shakllantirish, tovush talaffuzini korreksiyalash. Shuningdek, har bir bosqichning maxsus vazifalari va o'ziga xos ish m'azm uni aniqlanadi. Birinchi bosqichda olib borilayotgan ishlar quyidagilar sanaladi: nutqiy faollikni tarbiyalash, passiv va faol lug'atni shakllantirish. Dialog, sodda, katta bo'lmagan hikoya ustida ish olib boriladi. Nutqiy faoliyatning psixofiziologik asoslari va vaziyatli muloqotning birlamchi ko'nikmalari shakllantiriladi. Ikkinchi bosqichda lug'at va jumla tuzilishini murakkablashtirish asosida frazali nutqni shakllantiriladi. Gaplardan foydalanish ularni grammatik jihozlash, dialog va hikoya ustida ish olib boriladi. Uchinchi bosqichda mustaqil nutqni shakllantirish ishlari olib boriladi. Barcha bosqichlarda nutqiy faoliyatning hamma tomonlari shakllantiriladi. Bolalar amaliy mashqlar yordamida so'zlarni gapda bog'liqligini tushunishga va ularni nutqida to'g'ri qo'llashga o'rganadilar. Nutqiy uquvlarni shakllantirishda — morfologik, grammatik, fonematik umumlashmalar va qarama-qarshiliklar — mexanik mashqlarni yaqinlashtirmasdan, aloqalar, mazmuni anglash uchun analizga katta e'tibor qaratish, kuzatishga o'rgatish, tahlil qilish va turli darajadagi nutq materialini umumlashtirish muhim. Asta-sekin nutqda harakat, sifat, predmet va uning

elementlarining xossalari, munosabat va aloqalarni belgilash yo'li orqali nutqiy bayon qilishlarning intellektuallashuvi darajasi oshadi.

Sensor alaliyada bolalarni eshitish qobiliyatini tekshirish juda murakkabdir. Sensor alaliyaning asosiy belgisi bosh miyaning chap yarim yuqori doirasining jarohatlanishi bilan bog'liq, nutq-eshituv analizatori ishining natijasi bo'lgan nutqni tushunishidagi kamchiliklar hisoblanadi. Bu esa nutq qo'zg'atuvchilarni tahlil va tarkibiy buzilishga, predmet va tovushli obraz o'rtasidagi bogliqligining shakllanmasligiga olib keladi. Bola o'ziga qaratilgan nutqni eshitadi, ammo tushunmaydi. Jarangli so'z ta'siri ostida yuzaga keluvchi qo'zg'alish, miya to'qimalarining rivojlanmaganligi sababli boshqa analizatorlarga tarqalmaydi va barcha so'z bilan bog'liq murakkab dinamik strukturaga qo'zg'almaydi. Sensor alaliyada birlamchi nutqiy tovush tahlilini amalga oshiruvchi nutq eshituv analizatorining ildizi (Geshel halqasi) faoliyatini og'ir analitik-sintetik buzilishlari kuzatiladi. Bunday bolalarda fonematik idrok shakllanmaydi, fonemalar differensiallashmaydi va so'z yaxlit idrok eshitilmaydi, akustik, gnostik jarayonlar rivojlanmaydi va nutqiy tovushlarni idrok etish qobiliyati pasaygan bo'ladi. Alalik bolalarda talaffuz jarayoning rivojlanishi darajasi miqdoriy o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Bu o'sib kelayotgan bolalarda nutq rivojlanishining har bir bosqichida bir darajada yoki turli ko'rinishlarida aks etadi.

Sensor alaliyaning asosiy belgisi bosh miyaning chap yarimshar yuqori qismining jarohatlanishidir. Bunday bola atrofdagilarning nutqini yomon tushunadi yoki mutlaqo tushunmaydi. Chunki ularda fonetik-fonematik idrok buzilgan bo'ladi. Ular o'zlariga berilgan nutqni qabul qilib, noto'g'ri javob beradi. Bunda bola nutqining nihoyatda buzilishi ulg'aygan sari ruhiy taraqqiyotda ham o'z tengdoshlaridan ortda qolishiga sabab bo'ladi. Sensor alaliyani korreksiyalash motor alaliyaga nisbatan qiyinroq hisoblanadi, sensor alaliyaga hozirgi kunga qadar chuqur o'rganilmagan. Alaliyani korreksiyalashda logoped uchun eng asosiy ish bu lug'at boyligi ustida ishlashdir. Alaliyaga yo'liqqan bolalar maxsus maktablarda alohida usul bilan o'qitiladi. Natijada, garchi uzoq vaqt davomida bo'lsa ham, ularning ko'pchiligi (motor alaliya) nutqi tuzalib, odatdagi maktablarning o'quv dasturini o'tadilar.

Sensor Alaliyada korreksion ish tizimi. Sensor alaliyada logopedik ta'sir nutq tarkibining ongli tahlilini tarbiyalash, fonematik idrokni rivojlantirishga, nutq tarkibini tushunishga qaratilgan bo'ladi. Sensor alaliyali bolalarni o'qitishda, faoliyatni rivojlantirishga yo'naltirilgan, tovush va morfologik tahlilni va nutqning mazmun tomonini shakllantirishga yo'naltirilgan maxsus usullar qo'llaniladi.

Bunda tushunishning, o'z nutqining, bilish faoliyatining rivojlanmaganligi darajasi, bola shaxsiyatining umumiy xususiyatlari hisobga olinadi. Ishning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat: tevarak-atrofidagi tovushlarga, nutqiy tovushlarga nisbatan qiziqish uyg'otish, ularga taqlid qilishga ehtiyoj, xohish va imkoniyatini rivojlantirish, nutqiy va nutqiy bo'lmagan tovushlarni farqlash. Bolalarning diqqati va ish qobiliyatini rivojlantirish uchun turli qo'llanmalardan foydalaniladi: kesma rasmlar, tayoqchalar (hisob tayoqchalaridan geometrik shakllarni yasash), predm etlarni rangi, shakli hajmiga ko'ra tasniflash. Bolaning yetarlicha uyushganligida, diqqatini to'play olishida, faoliyatning elementar ko'rinishlari shakllanganida tovushlarni idrok qilish bo'yicha olib boriladigan ish mumkin hisoblanadi. Ishda chapak chalishdan, oyoqni polga urib tapillatishdan, stolni taqillatishdan foydalanmaslik kerak, chunki bunday hollarda jaranglash idrok qilinmay, tebranish, suyak o'tkazuvchanligidan vibratsiya idrok qilinadi. Predmetli amaliy faoliyat davomida bolalar nutqiy instruksiya asosida predmet bilan ko'pgina topshiriqlarni bajarish ko'nikma, malakasini egallaydilar: sutni ich, sutni piyolaga quy, sutni puflab sovit va h.k. Harakat bilan ifodalangan yuqoridagiga o'xshash so'zlar ona tilining grammatik andozalarini egallashga yordam beradi. Sensor alaliyali bolalar alohida muassasalarida kam, u lar bilan kontaktga kirishish qiyin, xulqi o'ziga xos, intellekti qoida bo'yicha pasaygan. Shunga bog'liq ish tempi sekinlashgan, pauzalar uzoq davomli, mashg'ulotlar muddati bola holatiga bog'liq ravishda turli xildir 3—5 daqiqadan 20 — 30 daqiqagacha, kuniga 2—3 m arta, maxsuslashgan statsionar va maxsus bolalar bog'chasida, keyinchalik ambulator ishda 20—30 daqiqa shug'ullanadi qo'shimcha har kungi mustahkamlovchi uy ishi bilan birga. Bolalardagi alaliyaning sensorli, motorli va aralash shakllarini davolash usullari simptomlarning og'irligiga, kasallikning og'irligiga va boshqa buzilish belgilarining mavjudligiga yoki yo'qligiga bog'liq. Muayyan vaziyatga qarab, shifokorlar miya faoliyatini etarli darajada rag'batlantirish uchun dori terapiyasi va fizika terapiyasini buyurishi mumkin. Bunga parallel ravishda psixolog va nutq terapevti bilan doimiy ish olib boriladi, mashg'ulotlarga muntazam qatnashish va uyda natijalarni mustahkamlash. Trening nozik vosita ko'nikmalarini rivojlantirishga va aniq tovushlar va alohida so'zlarning talaffuzini yaxshilashga qaratilgan. Agar kerak bo'lsa, tanlangan davolanish rejimi massaj, fizioterapiya va psixoterapiya bilan to'g'rilanadi va to'ldiriladi.

Nutq kamchiliklari bolaning ijtimoiy munosabatlariga, o'z-o'zini anglashiga va psixologik holatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun, alaliya bilan kurashishda ta'lim jarayonida individual yondashuv va maxsus metodlarni

qo'llash zarur. O'yinlar bolalar uchun eng samarali o'qitish vositalaridan biridir. Interaktiv o'yinlar orqali bolalar nafaqat nutq ko'nikmalarini, balki tafakkurini ham rivojlantirishi mumkin. Masalan, rolli o'yinlar, konstruktiv o'yinlar va mantiqiy o'yinlar bolalarning ijodiy fikrlashini rag'batlantiradi. Rasmlar, kartochkalar va boshqa vizual materiallar bolalarga yangi so'zlarni o'rganishda yordam beradi. Ular bolalar uchun nutqni tushunishni osonlashtiradi va tafakkur faoliyatini rag'batlantiradi. Bolalar bilan muloqot qilish, ulardan savollar berish va javob olish orqali ularning fikrlash qobiliyatini rivojlantirish mumkin. Bu jarayonda ota-onalar va tarbiyachilar faol ishtirok etishlari zarur. Rassomlik, qo'l san'atlari va boshqa ijodiy faoliyatlar bolalarning tasavvurini kengaytiradi va tafakkurini rivojlantiradi. Bunday faoliyatlar orqali bolalar o'z fikrlarini ifoda etish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Har bir bola o'ziga xosdir, shuning uchun individual yondashuv muhimdir. Tarbiyachilar va psixologlar bolalarning ehtiyojlarini inobatga olib, ular uchun moslashtirilgan dasturlarni ishlab chiqishlari kerak.

Maktabgacha yoshdagi alaliya nutq kamchiliklariga ega bolalarning tafakkurini rivojlantirish murakkab, lekin amalga oshirilishi mumkin bo'lgan jarayondir. O'yin orqali ta'lim, vizual materiallardan foydalanish, muloqot faoliyatlari va kreativ faoliyatlar orqali bolalarning tafakkurini rivojlantirish mumkin. Ota-onalar va tarbiyachilar o'rtasidagi hamkorlik esa bu jarayonni yanada samarali qiladi. Nutq kamchiliklarini bartaraf etishda individual yondashuv va maxsus metodlarni qo'llash zaruriyati alohida ahamiyatga ega..

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Ayupova M.Y. Logopediya: darslik/ M.Y. Ayupova; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. — T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2007. — 560 b
2. 2. www.smdoctor.ru
3. Volkova L.S. Logopediya T.,1993
4. Ayupova M.Y. Logopediya T., 2007.
5. Internet xizmatidan.
6. Va boshqa turl xili ma'lumotlar bazasidan.

